
Excavació arqueològica del Barranc d'Erill (Vall de Boí, Alta Ribagorça)

Memòria d'intervenció arqueològica

Ermengol Gassiot Ballbè
Ignacio Clemente Conte

(amb la col·laboració de Trinidad
Torres i José Eugenio Ortíz)

Bellaterra, abril de 2014

Índex

1. Introducció.	2
2. Antecedents.	2
3. Localització del possible jaciment.	5
4. Objectius de l'actuació.	8
5. Dates i equip de l'actuació arqueològica.	9
6. Descripció de la intervenció arqueològica.	10
6.1. Ampliació de la rasa.	10
6.2. L'excavació del fons de la rasa.	12
6.2.1. Descripció de l'excavació: nivells exhumats.	14
6.2.2. Descripció de l'estratigrafia a partir dels perfils l'excavació.	22
7. Conclusions de la intervenció.	27
<i>Annex 1. Registre de l'excavació.</i>	28
<i>Annex 2. Materiales recuperados en la intervención arqueológica en el Barranco de Erill.</i>	29
<i>Annex 3. Datación de los restos arqueológicos de Erill la Vall (Lérida).</i>	33

1. Introducció.

Durant la primera quinzena d'agost de 2011 un equip de geòlegs dirigit pels Dr. Jordi Corominas i el Sr. Carles Raïmat, del Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartografia i Geofísica de la Universitat Politècnica de Catalunya, va localitzar un fragment d'os en una rasa oberta a la base del barranc de Basco, a Erill la Vall (Vall de Boí, Alta Ribagorça). Davant la sospita de que el fragment ossi podia tractar-se d'una resta humana, el Sr. Carles Raïmat va contactar amb el Dr. Ermengol Gassiot, del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona i responsable de l'equip d'arqueòlegs que en els darrers anys ha promogut recerca arqueològica a la zona. Una primera inspecció del fragment de l'os efectuada per la Dra. Assumpció Malgosa, del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, va assenyalar la peça podia correspondre a la part distal d'una tibia dreta humana. La interpretació preliminar de la seqüència geològica situava la troballa en un sediment format en un període interglacial, que podria ser anterior al Würm i tenir una antiguitat propera als 100.000 anys. En contraposició, l'os presentava un estat de conservació aparentment bo, semblava contenir encara bastant col·lagen i no haver patit un procés de mineralització gaire avançat.

La intervenció arqueològica que descriu la present memòria es va dur a terme a fi d'avaluar el potencial arqueològic de l'indret, intentar confirmar la hipòtesi cronològica del context i, arribat el cas, reconstruir el context arqueològic associat a la resta localitzada.

2. Antecedents.

Des de fa anys, investigadors de la UPC, dirigits pels Drs. Jordi Corominas i Marcel Hürlimann, estan duent a terme estudis sobre l'evolució del vessant entorn el barranc de Basco, a Erill la Vall (Vall de Boí). En el marc d'aquests estudis s'enquadrava la tesi doctoral de Carles Raïmat, investigador de l'esmentada unitat, i que l'estiu de l'any 2011 estava en procés de realització. Aquell estiu, l'equip citat havia efectuat diverses actuacions sobre el terreny. Una d'elles havia consistit en l'obertura d'una rasa transversal a la base del con de dejecció del barranc indicat, molt a prop del fons de la vall. La finalitat d'aquesta rasa era documentar els episodis d'arrossegament de sediment per part del barranc, discernir la seva magnitud i avaluar les condicions en què es produeixen les esllavissades.

La rasa va arribar a uns 9 m. de fondària en el seu tram central. A la seva banda Nord, a l'esguard d'un aflorament rocós d'uns 50 m. d'altitud, l'excavació va permetre identificar una seqüència de sediments que l'equip de geòlegs va interpretar que

podien ser d'època plistocènica. Opinaven que aquests dipòsits podien correspondre a una fase interglacial prèvia al Würm. Alguns d'aquests sediments eren rics en matèria orgànica i en restes antracològiques i malacològiques. Aquesta situació es presentava com excepcional, ja que a les zones dels Pirineus afectades pel glacialisme quaternari els processos d'erosió posterior condicionen que els dipòsits sedimentaris siguin relativament recent, de finals del Plistocè i holocènics.

En un paleosòl comprès en aquests dipòsits va aparèixer, durant la realització de la rasa, un fragment ossi, concretament d'una diàfisi d'os llarg. Aquesta troballa va motivar que, durant la primera meitat d'agost, en Carles Raimat aturés l'obertura de la rasa i es posés en contacte amb el Dr. Ermengol Gassiot, que va desplaçar-se a observar-la al cap de pocs dies. Aquesta primera inspecció va permetre constatar que el fragment ossi es trobava inserit en el paleosòl esmentat (fig.1) i que no s'observava la presència d'altres restes òssies associades, fet que portava a descartar que hi hagués més fragments en connexió anatòmica. El Dr. Ermengol Gassiot va recollir el fragment ossi pel seu estudi més detallat.

Figura 1. Detall del fragment d'os en el moment de la troballa en el perfil de la rasa.

Una primera inspecció de l'os, confrontada tant per la Unitat d'Antropologia Biològica com pel Laboratori d'Arqueozoologia de la UAB, va apuntar que l'os molt possiblement corresponia a un fragment distal de diàfisi de tíbia dreta. Tant la seva morfologia com la textura òssia era compatible amb un os humà, si bé el fragment presentava un grau de robustesa sensiblement superior a les col·leccions de referència emprades (pertanyents a espècimens d'*Homo sapiens sapiens*). La determinació ha d'agafar-se, no obstant, amb cautela doncs s'ha realitzat sense haver procedit a netejar amb profunditat.

Figura 2. Imatge de l'os possiblement humà.

Arran de la situació descrita, a inicis de setembre es va conformar amb una certa celeritat un equip format pels geòlegs esmentats de la UPC, el Dr. Ermengol Gassiot del Departament de Prehistòria de la UAB, el Dr. Ignacio Clemente de la IMF-CSIC i el Sr. Albert Vidal, geòleg del Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la DGPC de la Generalitat de Catalunya. La finalitat de l'equip va ser realitzar una intervenció breu el mateix mes de setembre que permetés fer una diagnosi més acurada de la troballa i avaluar, especialment, si es conservava un context arqueològic associat en ella. En paral·lel es buscava també millorar la caracterització geològica dels sediments que se suposava eren anteriors al període glacial.

3. Localització del possible jaciment.

L'indret on s'havia efectuat la rasa i on hi havia un possible jaciment arqueològic es localitzava al municipi de la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. Concretament, s'emplaçava a la part baixa de la llera del barranc de Basco per sota de la carretera L-500, just al Nord del curs d'aigua i a la base del vessant Sud-oest del Tossal des Guargs (veure figures 3 a 5). Concretament l'indret és la part baixa del con de dejecció provocat pel barranc quan aquest arriba al fons de la vall de Boí.

Figura 3. Situació del lloc de l'actuació. El requadre vermell correspon a la quadrícula de l'excavació. La rasa és visible a l'ortofotomapa de l'ICC de 2012 .

Figura 4. Detall de la rasa a la imatge aèria de l'ICC (any 2012) i l'emplaçament de l'àrea de la intervenció arqueològica en groc. S'aprecia tant la quadrícula com l'àrea del fons de la rasa principal on també s'acaben d'exhumar alguns dipòsits sedimentaris.

Tota la zona se situa per sobre la corba de nivell dels 1160 m., a uns 55 m. de distància de la Noguera de Tor i uns 12 m. per sobre del seu tàlveg. Les coordenades precises del vèrtex més septentrional de la quadrícula de l'excavació, ja situada dins de la rasa de l'excavadora, son (en UTM, Datum ETRS89):

X: 321531.5, Y: 4710027.3

Figura 5. Projectió de l'àrea de la intervenció sobre la base topogràfica 1:5000 de l'ICC. De color taronja s'hi representa rasa inicial del sr. C. Raimat. De color groc, el segon rebaix efectuat amb excavadora. La quadrícula de l'excavació i l'àrea de la intervenció s'observen a l'interior de les rases.

La descripció geològica de l'indret queda recollida a la memòria presentada per Albert Vidal a finals de 2011 (Vidal 2011), i a ella ens remetem.

4. Objectius de l'actuació.

La intervenció arqueològica que es va plantejar tenia com a finalitat confirmar els indicis exposats a fi de certificar, arribat el cas, l'existència de contextos arqueològics plistocènics amb restes humanes a la vall de Boí. Aquesta confirmació havia de contemplar la determinació de la cronologia de la seqüència descoberta, la determinació taxonòmica de la resta òssia i una avaluació de l'interès arqueològic del jaciment. En relació aquests aspectes es van definir els tres objectius principals de les actuacions a realitzar.

- a. **Interpretació del context geològic i geomorfològic.** Aquest aspecte s'entenia com a crucial a fi de poder interpretar les troballes efectuades i caracteritzar el possible jaciment arqueològic. De la datació dels dipòsits se n'havia d'obtenir la confirmació o no de la hipòtesi segons la qual els sediments localitzats tenen una gran antiguitat.
- b. **Avaluació i delimitació del jaciment arqueològic.** Un aspecte que calia resoldre era si la troballa consistia en una resta aïllada o, per contra, el paleosòl esmentat contenia més vestigis paleontològics i arqueològics. A partir d'aquí s'havia de poder definir un pla de gestió del jaciment, tant en termes d'investigació com de protecció i difusió.
- c. **Determinació de les restes localitzades.** Aquest apartat contemplava un estudi amb més profunditat del fragment d'os recuperat en la rasa, a fi de poder establir amb major solidesa la seva taxonomia. En la mesura en que es contemplava ampliar l'excavació, es preveia un increment en la quantitat i la tipologia de les restes l'estudi de les quals podia facilitar informació rellevant: carbons, pol·lens, cargols, altres restes òssies, potser restes lítiques, etc. El seu estudi havia de permetre entendre millor el procés de formació de la seqüència geològica, les condicions ambientals que van envoltar aquest procés i, arribat el cas, les activitats humanes desenvolupades a l'indret.

La resolució d'aquests objectius s'havia d'efectuar mitjançant intervencions de camp arqueològiques i un seguit d'analítiques vinculades tant a la troballa i altres materials associats com a la seqüència geològica identificada. Degut a les característiques de la rasa, que travessava la base del con de dejecció del barranc de Basco, es va planificar fer ràpidament una primera intervenció arqueològica a finals de setembre o principis d'octubre, que possibilités després recobrir la rasa.

5. Dates i equip de l'actuació arqueològica.

La intervenció arqueològica es va efectuar en dues fases. La primera va tenir lloc entre els dies 26 i 30 de setembre de l'any 2011, ambdós inclosos. La realització de la segona va respondre a la voluntat d'acabar d'exhumar uns dipòsits a la base del tram central de la rasa de l'excavadora on a finals de la primera fase havien aparegut algunes possibles restes lítiques i un fragment de fauna. Aquesta segona fase es va planificar pels dies 10 a 15 de novembre de 2011. Finalment va tenir una durada d'un únic dia, el 10 de novembre.

L'equip científic responsable de l'actuació el van conformar:

Dr. Ignacio Clemente Compte	Co-director	Departament d'Arqueologia i Antropologia, IMF-CSIC
Dr. Ermengol Gassiot Ballbè	Co-director	Departament de Prehistòria, UAB
Sr. Albert Vidal	Co-director	Servei d'arqueologia, DGPC, Generalitat de Catalunya
Dr. Jordi Corominas Dulcet	Co-director	E.T.S. d'Enginyers de Camins, UPC
Sr. David Garcia Casas	Arqueòleg	Departament de Prehistòria, UAB
Sr. Niccolò Mazzucco	Arqueòleg	Departament d'Arqueologia i Antropologia, IMF-CSIC
Sr. Millán Mozota Holgueras	Arqueòleg	Departament d'Arqueologia i Antropologia, IMF-CSIC
Sra. Laura Obea Gómez	Arqueòloga	Departament de Prehistòria, UAB
Sra. Elsa Puig Brujas	Arqueòloga	Departament de Prehistòria, UAB
Sr. David Rodríguez Antón	Arqueòleg	Departament d'Arqueologia i Antropologia, IMF-CSIC

La fase de treball del mes de novembre la van efectuar els srs. Ermengol Gassiot i David Garcia.

6. Descripció de la intervenció arqueològica.

6.1. Ampliació de la rasa.

L'origen de l'actuació arqueològica rau en la rasa efectuada per un equip de geòlegs de la UPC amb l'ajuda d'una excavadora. L'excavació afectava una àrea de 50 m. de llarg i d'entre 5,5 i poc més de 3 m. d'ample, en funció del tram arribant a cobrir una extensió de poc més de 210 m² seguint un eix SW-NE. Respecte el tal·lus més alt, el situat en el seu costat nord-occidental, la trinxera arribava a tenir una fondària de pràcticament 6 m (figura 6). Principalment al llarg de tota la seva extensió afectava a sediments holocènics recents, conformats per sorres i llims i una gran quantitat de blocs rodats de dimensions molt heterogènies, associats a la dinàmica generada pel barranc. La troballa de l'ós s'havia efectuat a la base del perfil sud-oriental, en el seu sector central (veure Corominas et al. 2011). En aquesta zona va ser on es va planificar la intervenció arqueològica, amb la finalitat de deixar al descobert i documentar, en el cas que existissin, els nivells sedimentaris associats a l'ós trobat.

Figura 6. Imatge de la rasa el setembre de l'any 2011. S'especifica el sector on es va planificar la intervenció arqueològica.

A fi de facilitar una excavació ràpida dels dipòsits que presumptament podien tenir un interès arqueològic, el primer dia de l'actuació, el 26 de setembre es va procedir a

realitzar un rebaix del sediment de la banda sud-est de la rasa original. Aquesta operació es va realitzar mitjançant una retroexcavadora, amb supervisió en tot moment de membres de l'equip d'arqueòlegs responsables de l'actuació. L'excavació va cobrir una àrea d'uns 145 m² sobre un eix de 40 x 3-4m. d'ample, aproximadament. La fondària del rebaix va ser de poc més de 1 m. de sediment al llarg de pràcticament tota la seva extensió, excepte en els 25 m² adjacents al punt on s'havia previst la intervenció, on es va profunditzar força més. Aquí l'excavació es va aturar aproximadament 1,3 m. per sobre la cota de la base de la rasa i 1 m. per sobre el nivell de la troballa de l'os. L'aparició de blocs de granit de considerables dimensions i la relativa proximitat del que podria ser un context arqueològic van aconsellar a la direcció de l'equip i continuar mitjançant mitjans manuals.

El sediment remogut al llarg d'aquesta operació provenia del funcionament del con de dejecció i consistien en dipòsits recents segons les dades generades per la recerca del Sr. C. Raimat.

Figura 7. Treball de l'excavadora ampliant la rasa.

6.2. L'excavació del fons de la rasa.

Un cop efectuat el rebaix mitjançant la pala excavadora, es va plantejar una quadrícula de 15 m² (3 m. de llarg per 5 m. d'ample) seguint l'eix longitudinal de la rasa. No obstant, donada la potència del sediment que calia rebaixar per arribar als nivells potencialment fèrtils en termes arqueològics, es va optar per a concentrar l'excavació en 9 m², concretament en les tres fileres de quadres més propers a la rasa (figures 5 i 7). En el planejament inicial es van marcar quadres de 1 m², amb la finalitat de facilitar el control de l'excavació si, donat el cas, calia extremar la cura en l'exhumació del sediment.

Figura 8. Emplaçament de la quadrícula d'excavació en relació la rasa inicial (verd fosc) i ampliada (verd clar). De color groc, l'àrea de la quadrícula finalment excavada. El subratllat marca on es va netejar el sediment que quedava a sobre la roca mare dins la rasa.

L'excavació es va focalitzar principalment a la quadrícula. La majoria del sediment es va remoure mitjançant pic, en tractar-se principalment de dipòsits estèrils en materials arqueològics que en gran mesura s'associaven al funcionament del con de dejecció del barranc. En un primer moment es va optar per garbellar un de cada tres cubells de sediment. En comprovar que no apareixia cap tipus de resta que pogués ser arqueològica, ni tan sols petits carbons, es va desestimar continuar-ho fent en els nivells superiors de l'excavació.

Figura 9. Inici de l'excavació manual de la quadrícula definida.

Al llarg de l'excavació es van exhumar dipòsits sedimentaris pràcticament estèrils. El sediment en general era heterogeni pel que fa a la seva matriu més fina, amb nombrosos canvis en la seva textura i grau de compactació que es vinculaven a dinàmiques geològiques d'arrossegament amb una energia considerable. Aquest fet va motivar que gran part del sediment exhumat s'agrupés en un genèric Nivell 1, passant per sobre les seves especificitats estratigràfiques de caire geològic. Quan l'excavació va començar a fer-se més profunda, i coincidint amb la progressiva aparició de grans blocs de granit en un context de matrius cada vegada més variables a la franja Nord-est de l'excavació, es va optar per a distingir el Nivell 2, principalment amb la finalitat de controlar l'extracció de terra. En part per sota, a la franja sud-occidental, es va individualitzar un Nivell 3, corresponent a una capa estratificada de llengües sorrenques. Finalment, a la franja de la quadrícula que enllaçava amb la rasa, a la base de la seqüència, es va individualitzar el sediment extret com a Nivell 2-base. Cal dir, no obstant, que la visió completa de l'estratigrafia es va obtenir a partir dels tres perfils conservats.

En el moment d'exhumar el sediment corresponent al Nivell 2-base, i que en part es corresponia amb el que hauria contingut l'os que motivà la intervenció, es va procedir a netejar el sediment basal de la rasa a l'alçada de la quadrícula d'excavació. Es tractava de terra que la pala excavadora que havia fet la primera rasa pels geòlegs no havia acabat de treure en alguns punts, a l'abric d'irregularitats de la superfície de la roca mare. Igualment es van netejar algunes esquerdes i diàclasis obertes en la roca.

Seguidament es detallen en primer lloc els nivells identificats i, posteriorment, l'estratigrafia a partir de l'anàlisi dels perfils de l'excavació.

6.2.1. Descripció de l'excavació: nivells exhumats.

Nivell 1.

Els primers paquets sedimentaris exhumats corresponien a un sediment pràcticament estèril, principalment conglomerats de còdols i llengües sorrenques. La seva descripció sedimentològica s'ofereix en l'apartat següent. En el registre de l'operació, tots aquests estrats s'agrupen en el Nivell 1, a fi de simplificar-lo i fer més àgil la seva exhumació. S'estenen al llarg de tota la quadrícula oberta. A part de l'absència de materials de procedència antròpica i de cap tipus d'estructura arqueològica, un dels trets característics del Nivell 1 és que els blocs de granit que conté presenten les superfícies molt poc meteoritzades. Aquest indicador permet en l'equip de geòlegs afirmar que es tracten de dipòsits de formació recent. De fet, s'interpreten com a nivells detrítics de cronologia relativament moderna.

L'excavació es va efectuar principalment amb pic, un cop l'excavadora va aturar la seva activitat. El motiu del pas de mitjans mecànics a mitjans manuals va radicar, exclusivament, en el fet que en haver-hi grans blocs de granit, es va preferit actuar amb més cura a fi d'evitar que l'arrossegament d'aquests blocs per part de la pala de la màquina pogués danyar contextos estratigràfics inferiors. Durant el primer dia es va garbellar aproximadament la meitat del sediment excavat amb una malla de 4 mm., sense trobar cap material arqueològic. Inicialment també es va retirar un de cada 10 cubells de sediment per, arribat el cas, flotar-los. A la vista dels resultats obtinguts, els materials es van acabar desestimant.

Figura 10. Planta del Nivell 1.

La base del nivell 1 la van definir l'aparició de blocs de granit de grans dimensions principalment a la franja sud-est de l'excavació. Aquest fet va motivar que s'optés per a designar el Nivell 2. D'aquesta manera, en el Nivell 1 hi van quedar integrades les unitats estratigràfiques 4, 5, 8 i gran part de la 1 descrites a partir dels perfils de l'excavació. Depèn del lloc, s'havia aprofundit entre 0,5 i 0,2 m.

Durant l'excavació del Nivell 1 es van recollir amb les seves coordenades espacials l'únic fragment de carbó que va aparèixer i algunes mostres de malacofauna, aquestes darreres per indicació del sr. Albert Vidal.

Nivell 2.

Aquest nivell va integrar també sediments pràcticament estèrils associats al funcionament del con de dejecció del barranc. Com en el cas anterior, agrupava dipòsits heterogenis que, no obstant, comparteixen el fet que a part de l'absència de materials, semblaven ser el resultat d'una aportació detrítica. Inicialment el Nivell 2 es va documentar a quasi tota la quadrícula, amb l'excepció de la cantonada est i la cantonada sud. En aquesta darrera es començà a fer evident una capa molt sorrenca i pràcticament sense còdols que posteriorment es va excavar com a Nivell 3. En canvi, a l'Est el sediment aparegut semblava ser una mica més orgànic, assimilable al del context on, segons les indicacions que teníem, hauria contingut l'ós. Per aquest motiu en aquest punt l'excavació es va aturar.

Figura 11. Imatge del Nivell 2 abans de començar la seva exhumació.

Al llarg de l'excavació del nivell 2 van anar quedant al descobert un seguit de blocs rodats de grans dimensions de granit. Quan les seves dimensions van permetre-ho, van ser enretirats per mitjans manuals un cop descoberta la seva base. En d'altres casos això no es va poder fer i es va optar per deixar-los "in situ" a l'espera d'avaluar si valia la pena l'esforç per a treure'ls. Tots aquests blocs tenien la superfície rodada ben conservada i llisa i sense signes evidents de degradació. Aquests fets eren il·lustratius que el seu arrossegament, en termes geològics, havia estat relativament recent. La presència d'aquests blocs va motivar que a la banda sud-est de la quadrícula les actuacions sobre el Nivell 2 pràcticament només consistissin en la neteja de la seva superfície i la recollida de l'única carbó aparegut al llarg de tota l'exhumació. L'escàs espai disponible desaconsellava rebaixar més el sediment mantenint en el lloc els blocs.

Figura 12. Planta del Nivell 2.

A la franja sud-oest de la quadrícula l'excavació del nivell 2 ben aviat va deixar al descobert una capa de terra molt sorrenca, sense clastes pràcticament i poc compactada, que es va individualitzar com a nivell 3. D'altra banda, a la franja més propera a la rasa prèvia a la base del nivell es van començar a localitzar clastes de granit molt més degradats, similars al que a la trinxera geològica l'equip de la UPC els assignava una cronologia possible del Plistocè mitjà o inicis del superior, amb un sediment que semblava tenir una porció més fina. Aquests indicadors, junt a la progressiva aparició de blocs a la meitat sud-oriental del quadre d'excavació van motivar la fi del Nivell 2. Finalment es van integrar, sota aquest nivell, les unitats estratigràfiques 9, 6, 10, 7 i la part inferior de la 1, aproximadament per sota la base de la UE 5.

A l'inici de la designació del nivell, i en els dipòsits que presentaven una matriu diferenciada a mesura que s'anaven identificant, es va procedir a garbellar entorn el 50% del sediment exhumats, fins comprovar que l'operació no aportava cap resultat. A part d'un carbó, es van individualitzar dues mostres de malacofauna en aquest nivell.

Nivell 3.

El Nivell 3 és l'únic dels individualitzats durant l'excavació que corresponia a un dipòsit sedimentari relativament homogeni. Es va localitzar únicament a la banda sud-oest de l'excavació, sense que arribés a tenir continuïtat en el contacte amb la rasa inicial. La part descoberta cobria una extensió d'entorn uns 1,8 m², tot i que s'endinsava en el perfil sud-oest de l'excavació. L'espessor de la capa oscil·lava entre els 20 i 30 cm, tot i que en algun punt, recolzant en un dels blocs de granit deixats al descobert per la retirada del Nivell 2, podia arribar pràcticament al mig metre.

L'estrat consistia en un paquet molt poc consolidat de sorra no massa gruixuda. Contrastava amb el sediment del Nivell 2 el fet que aquí pràcticament no hi havia clastes ni graves. En l'inici de la seva extracció la capa es va garbellar a través d'una malla de 4 mm. De seguida es va constatar que es tractava d'un dipòsit estèril de restes arqueològiques i paleontològiques, fet que va motivar que s'aturés aquesta activitat. La fi de l'estrat va venir donada per l'aparició d'un sediment menys sorrenc, novament amb clastes i una tonalitat més orgànica i més consolidat.

Aquest dipòsit semblava correspondre a una aportació detrítica amb menor energia que les precedents, que potser hauria reomplert una concavitat preexistent a la superfície del con de dejecció. La seva formació, doncs, es vincula a la dinàmica del torrent, molt segurament en època holocènica.

Figura 13. Planta del Nivell 3.

Nivell 2base.

A la base del Nivell 2 de la quadrícula de l'excavació van començar a aparèixer alguns còdols de granit més desfets a la fondària en el perfil de la rasa on havia aparegut el possible fragment de tibia humana. El sediment no presentava grans divergències amb la matriu del Nivell 2, a part de l'alteració dels clastes. Es tractava d'un sediment de sorres amb algunes graves. A part de trobar-se a la base del Nivell 2, aquest dipòsit s'estenia també per sota del Nivell 3. La seva excavació s'efectuà en el sector més proper a la rasa de la quadrícula d'excavació, on era present al llarg de poc més d'1m² d'extensió. En direcció Sud-est en alguns punts semblava continuar per sota alguns dels grans blocs apareguts en el Nivell 2. L'exhumació d'aquest paquet va deixar al

descobert, en alguns punts, el sòcol rocós, especialment en contacte amb la rasa inicial. En canvi, en direcció Sud-est semblava que la seva base anava perdent progressivament altitud.

Figura 14. Planta del Nivell 2base.

En el tram inferior el Nivell 2base presentava continuïtat i contacte amb el sediment que romania a la base d'alguns trams de la rasa. Concretament es tractava de romanents de terra que, a raser d'algunes irregularitats del sòcol granític, la pala excavadora en el seu moment no havia remogut. Aquest fet va motivar que, en paral·lel a l'exhumació del sediment del Nivell 2base a l'interior de la quadrícula d'excavació és procedís a netejar aquestes romanents a la rasa, al llarg d'una extensió

d'uns 4 m². En aquest sector, a l'interior de la rasa, la neteja va comportar rebaixar entre 5 i 10 cm. de sediment, tret d'algunes cavitats associades a diàclisis del sòcol on es van remoure bosses de sediment més profundes. En aquestes esquerdes la matriu tendia a ser més llimosa i orgànica, amb menys clastes. A la quadrícula l'exhumació del Nivell 2 base es va aturar en alguns punts per l'aflorament del sòcol i en altres a, aproximadament, uns 20 o 25 cm. per sota l'inici de la capa que, en la secció, correspon a la unitat estratigràfica 3.

Figura 15. Imatge del quadre de l'excavació un cop completada l'exhumació del Nivell 2base.

L'excavació del Nivell 2 base a l'interior de la quadrícula va resultar pràcticament estèril, tot i que es va garbellar tot el sediment amb una malla de 4 mm. No va aparèixer cap material ossi ni de cap altra classe que es pogués associar al fragment de tíbia recuperat en la rasa geològica efectuada prèviament (i corresponent a l'element A1 de la figura 14). Tant sols es van recollir, a fi de poder caracteritzar les condicions de formació de la capa i, eventualment, la seva cronologia, algunes mostres de fauna malacològica. A l'exterior de la quadrícula es van recuperar algunes restes lítiques i un fragment de molar d'un cèrvid.

6.2.2. Descripció de l'estratigrafia a partir dels perfils l'excavació.

En aquest apartat s'emprèn l'explicació de l'estratigrafia a partir de les seccions de l'excavació. Donat el caire de l'actuació, i al fet que en el tram inicial es va optar per prioritzar el poder remoure sediment a gran velocitat, es va minimitzar la individualització d'unitats estratigràfiques fins arribar als nivells 3 i 2base. La informació que s'aporta tot seguit, associada a la figura 16, permet obtenir un detall més clar de la seqüència estratigràfica real que, principalment, es vincula al funcionament del con de dejecció del barranc.

Perfil Sud-oest

Unitat estratigràfica 1.

Consisteix en un conglomerat de còdols de centimètrics a decimètrics.

Els còdols són heteromètrics, irregulars, amb arestes una mica arrodonides. Les litologies presents són granit, quarsites i pissarres. Puntualment s'observen còdols de granit descompostos.

La matriu és sorrenca, entre gruixuda i fina. Presenta una selecció dolenta. No s'hi observa fracció argilosa; sense plasticitat.

És present cobrint la part superior de tots els perfils documentats de l'excavació i s'ha exhumat en la totalitat de l'àrea excavada. En la secció Sud-oest és assolida una major potència, fins a 85 cm., espessor que disminueix en direcció Nord-est, fins a no sobrepassar els 30 cm. en el perfil septentrional.

Unitat estratigràfica 2.

Es tracta d'un dipòsit sorrenc no consolidat. S'hi observen capes inclinades ("cross bedding").

La matriu té una granulometria mitja, tot i que s'hi observa alguna llentia asimètrica de sorra gruixuda.. Hi predomina el gra silícic. Presenta una molt bona selecció.

Apareix a sota la UE 1 i cobreix gairebé tota l'extensió de la secció, excepte en l'extrem Oest del perfil, on va a morir a la Unitat estratigràfica (UE) 3. Té un espessor màxim de 32 cm., tot i que en la major part del seu traçat ronda els 22 cm. En la secció oriental, on també és present en el seu terç meridional, augmenta ràpidament el seu gruix fins els 50 cm., ja que la seva superfície presenta una inclinació ascendent fins arribar a un gran bloc de granit en el que recolza.

Figura 16. Dibuix dels perfils de l'excavació.

Unitat estratigràfica 3.

És un conglomerat no cimentat de còdols dissimètrics, poligènics, de formes arrodonides. Les arestes presenten arrodoniment. Els còdols de granit estan molt alterats. La proporció de còdols en el dipòsit va del 5% al 10%.

La matriu és de graves i sorres centimètriques. Predominen les sorres de gruixudes a fines, sense cohesió. No hi ha argiles. La selecció és entre bona i moderada. Els grans són silícis i s'hi observa una mica de biotita.

Aquest estrat és present a tota la part inferior del perfil. A la seva banda Sud-oest recolza directament sobre el sòcol rocós, tot reblint algunes esquerdes i diàclasis, i guanya una mica de cota. En aquesta banda la seva potència no supera els 10 cm. i creix en direcció Est fins a uns 22 cm. on, a més, no s'ha finalitzat la seva exhumació. La capa té continuïtat en el perfil Nod-est amb un espessor en augment fins els 25 cm. fins a passar per sota un gran bloc de granit que no s'ha pogut remoure, fet que ha motivat que només s'hagi pogut resseguir l'estrat a la banda més meridional de la secció.

Presumiblement va ser en aquest sediment on es va recuperar l'ós que ha motivat la intervenció.

En la neteja del sòcol de la rasa, en un sediment estratigràficament equivalent, és on s'han recuperat els fragments de quars i el molar que es descriuen en aquesta memòria.

Perfil Sud-est

Les UEs 1, 2 i 3 es descriuen en l'apartat anterior.

Unitat estratigràfica 4.

Consisteix en una llengua de sorra molt fina sense cohesió. El grà és silícic i s'hi observen biotites. La selecció és excel·lent.

La capa s'estén al llarg de 1,55 m. A la seva banda Nord recolza en un gran bloc de granit. A la banda oposada s'aprima progressivament fins morir en el tram central del perfil. La seva potència màxima és d'uns 7 cm. Junt amb les UEs 5 i, potser, la UE 6, a les que cobreix, forma part del paquet de sediments que interdigiten amb la UE 1.

UE 5.

Aquest és un dipòsit de conglomerat no cimentat, amb còdols centimètrics entre poc rodats i rodats, en una proporció del 5%. Els còdols són de quarsita i de pissarra.

La matriu té una granulometria entre molt gruixuda i fina. La selecció és pèssima. La seva composició és majoritàriament silícica.

L'estrat és un dipòsit gruixut (fins a 26 cm.) i amb una extensió reduïda situat en el centre del perfil. La seva secció és lenticular i s'insereix clarament dins del cos de la UE 1 i entre les UEs 4 (que el cobreix) i 6 (a la que se sobreposa).

UE 6.

Es tracta d'un conglomerat no cimentat de còdols decimètrics a centimètrics, de poc rodats a rodats. Les litologies són quarsites, pissarres i granit alterat. La proporció de còdols és d'entre el 20% i 30%.

La matriu és sorrenca, sense cohesió. La sorra va de molt gruixuda a fina. La selecció és pèssima.

L'estrat es disposa entre dos grans blocs de granit, al llarg de poc més d'un metre de la banda Nord del perfil. En el seu punt més gruixut arriba als 20 cm. Està cobert per les UE 4 i 5, i cobreix la UE 7. No necessàriament interdigita amb la UE 1.

UE 7.

Consisteix en un conglomerat no cimentat de còdols centimètrics a decimètrics, amb els còdols contactant entre si ("grain supported"). Els còdols estan entre poc rodats i molt rodats.

La matriu no presenta cohesió, amb sorres de molt gruixudes a fines. La selecció és pèssima.

El dipòsit es localitza per sota de la base de la UE 6, al llarg de tot el seu recorregut i entre els dos grans blocs de granit esmentats. Com que aquests no es poden remoure durant l'excavació, la capa no s'acaba d'exhumar del tot. L'espessor documentat és de 10 cm.

Perfil Nord-est

La UE 1 es descriu en l'apartat corresponent al perfil Sud-oest.

UE 8.

Designa una capa de sorra de molt gruixuda a molt fina, amb poca fracció argilosa. La selecció és pèssima. Les sorres són de naturalesa silícia i de fragments de pissarres.

L'estrat es troba a l'extrem Oest del perfil Nord-est, contingut entre la secció que defineix la rasa i dos grans blocs de granit en els que recolza. Presenta un espessor màxim de 13 cm. A la base de la UE 1, acaba cobrint una extensió d'uns 2,3 m. A sota hi té la UE 9.

UE 9.

Consisteix en un conglomerat no cimentat de còdols desimètrics, en una proporció aproximada del 10%. Dels còdols, els que són de quarsita estan poc rodats, mentre que els de granit n'estan més. Els còdols de granit es presenten molt alterats.

La matriu està formada per sorra de molt gruixuda a fina amb presència argilosa. La selecció és pèssima. La sorra és silícica amb presència de pissarra.

La capa es troba per sota la UE 8 i per sobre la UE 10 a la banda Nord de l'excavació, cobrint l'espai entre els grans blocs que afloren en aquest perfil i el tall de la rasa. Arriba a tenir un gruix de pràcticament 22 cm.

UE 10.

Defineix un dipòsit de sediment pràcticament igual al que caracteritza la UE 9, amb un increment dels còdols. Recolza directament sobre el sòcol.

Estartigràficament les UE's 9 i 10 semblen equivalents de les UE 2-3.

7. Conclusions de la intervenció.

L'excavació efectuada no va permetre identificar cap context arqueològic, ni evident ni simplement possible. La pràctica totalitat del sediment exhumat semblava correspondre a aportacions detrítiques fruit de la dinàmica basal del barranc de Basco. Malgrat el volum de sediment remogut, d'entre 8 i 9 m³ de terra, no va aparèixer pràcticament cap resta que pogués evidenciar algun tipus de presència o aportació d'origen antròpic. Únicament alguns dels fragments lítics coordinats Nivell 2base al fons de la rasa presentaven alguna fractura que durant el treball de camp podia semblar sospitosa de ser producte de la talla humana. Amb tot, el posterior estudi d'aquestes restes al laboratori no ha permès obtenir resultats conclouent al respecte (veure *infra.*).

La cronologia dels dipòsits exhumats és incerta. Al llarg de pràcticament tota la seqüència, l'aspecte dels blocs de granit i la morfologia de la matriu es correlacionava clarament amb tots els dipòsits tallats per la rasa de la part baixa del con de dejecció del barranc de Blasco o barranc d'Erill. com s'ha anat reiterant, tant en el Nivell 1 com en el Nivell 2 les superfícies dels blocs granítics es presentaven rodades però molt llises i poc alterades. Tots aquests indicadors apunten que es tracta de sediments arrossagats durant l'Holocè i vinculats a dinàmiques relativament recents d'erosió dels vessants.

Únicament a en el Nivell 2base han aparegut blocs de granit amb nivells d'alteració elevats, tot i que no es tractava de tots els clastes recuperats. Si bé aquest podria ser un indicador d'una possible major antiguitat dels dipòsits, la resta de la matriu no presentava elements diferenciadors respecte els estrats superiors. L'acotament més ferm de la cronologia de la seqüència queda pendent de les datacions de termoluminescència de l'equip de la UPC. Alternativament s'ha efectuat un assaig de datació poc agressiva per racemització d'aminoàcids sobre el material ossi recuperat (veure l'annex 3) que no ha facilitat resultat conclouent, més enllà de descartar que l'antiguitat del context pugui correspondre a l'interglacial Riss/Würm, situat entre el 110.000 i 130.000 bp. Aquest fet obliga a replantejar l'explicació estratigràfica i geològica de la seqüència excavada, fet queda fora de l'abast de l'equip responsable de la intervenció.

Finalment, els resultats de l'anàlisi malacològica (Vidal 2011:9-10) tampoc han donat resultats conclouents. El bon estat de conservació d'una bona part de la mostra recuperada evidencia que no han patit arrossegaments agressius. D'altra banda, els tres tàxons trobats són espècies que actualment es poden trobar a la zona i que es vinculen a climes més aviat càlids (en tot cas, no glacials).

Annex 1. Registre de l'excavació.

S'ofereix en una carpeta compactada en format mmz. en el CD que acompanya aquesta memòria. En ella s'hi inclou tant la topografia dels nivells, com el dibuix dels blocs de granit, les rases i el material coordinat. Tot es presenta en coordenades UTM ETRS89.

Annex 2. Materiales recuperados en la intervención arqueológica en el Barranco de Erill.

Aparte del hueso identificado como fragmento de tibia humana (Fig. 2) que se recuperó al realizar la zanja para el estudio estratigráfico de los depósitos de arrastre del barranco, durante la intervención arqueológica llevada a cabo en otoño de 2011 se recuperaron también fragmentos de rocas y un diente, probablemente un diente de leche de un ciervo (J. Estévez com. personal). Todos estos materiales, susceptibles de ser analizados, provenían del mismo nivel geológico, del Nivel 2base que se asienta sobre una roca de cuarcita y esquistos con incrustaciones de cuarzo. La mayoría de los materiales se recuperaron entre un sedimento fino de tierra de color marrón (marrón/gris) que ocupaba todas las rendijas y grietas de esa 'roca madre' sobre la cual se depositaron los nueve metros de sedimentos de arrastre del barranco. Probablemente esas rendijas sirvieron de protección de los materiales tanto líticos como óseos recuperados, ya que algo que los caracteriza es la frescura de las fracturas y la ausencia de huellas de arrastre.

Figura 17. Molar de ciervo recuperado en el Nivel 2base.

Al igual que ocurre con el fragmento de tibia humana, el diente de ciervo (Fig. 17) presenta unas fracturas 'frescas' sin nada que indique un rodamiento y/o arrastre del mismo. Exactamente lo mismo podemos decir de los fragmentos y probables lascas de cuarzo también provenientes del mismo estrato (Fig. 18), en la que los bordes y aristas no están redondeadas ni presentan erosión alguna, a diferencia de todos los niveles geológicos de arrastres del barranco en los que arenas y rocas (granito mayoritariamente) son clastos siempre redondeados aunque de tamaños diversos.

Figura 18. Posibles lascas de cuarzo procedentes del Nivel 2base.

Durante la excavación del Nivel 2base, donde apareció en perfil el fragmento de tibia y en excavación arqueológica el diente de ciervo, se recogieron fragmentos de roca provenientes del 'zócalo'. Se trata de un centenar de fragmentos de pizarra, de color gris azulado con bordes agudos y rectos. Se han observado con ayuda de una lupa estereoscópica Leica MZ 16 A y no se ha observado rastro alguno atribuible al uso (Semenov 1964, González e Ibáñez 1994, Clemente-Conte 1997). Se trata de una roca que puede ser efectiva en actividades de corte y/o raspado pero que por sus características estructurales se exfolian y embotan con facilidad (Clemente y Terradas 2009).

En esta misma 'roca madre' se han formado algunos filones de cuarzo. Estos bloques de cuarzo no son de gran tamaño y suelen fracturarse en formas cuadrangulares (Fig. 18: 1). La mayoría de ellos presentan las aristas y bordes frescos, hecho que refleja que se trata de materiales que no han sufrido desplazamientos. En cuatro o cinco casos, hemos documentado algunas fracturas de estos cuarzos que podrían parecer tallados (Fig. 18: 2-4), pues presentan una o varias aristas en lo que podría ser la cara dorsal y una orientación del golpe que ha realizado la extracción.

Figura 19. Posibles lascas de cuarzo procedentes del Nivel 2base.

Estos fragmentos los hemos analizado tanto a nivel macro como microscópico (Olympus BH50) sin registrar ninguna alteración debida al uso. Los bordes son muy agudos, no hay abrasiones ni redondeamientos y tampoco se han formado melladuras relacionadas con actividades productivas. Es más, incluso a nivel microscópico los cristales de cuarzo conservan claramente los rasgos tecnológicos y están muy frescos (Fig. 19).

A modo de conclusión

En definitiva, no es posible afirmar que los materiales líticos recuperados sean producto de una actividad humana de talla. La ausencia de contextos estratigráficos claros, la escasez de vestigios óseos y la no existencia de materiales líticos más concluyentes impiden caracterizar el área excavada como un sitio arqueológico.

Referencias bibliográficas.

Clemente Conte, I. 1997. *Los instrumentos líticos de Túnel VII: una aproximación etnoarqueológica*. Treballs d'Etnoarqueologia 2, UAB-CSIC, Madrid.

Clemente Conte, I. & Terradas Batlle, X. 2009. Igneus and metamorfical rocks exploitation by the last aboriginal from Fuegian Channels. M. de Araujo Igreja & I. Clemente Conte (coords), *Recent functional studies on non flint stone tools: methodological improvements and archaeological inferences*, pp. 65-87. Fundação para a Ciencia e Tecnologia (Ministerio da Ciencia e da Tecnologia) IGESPAR Ministerio da Cultura Portugal

González Urquijo, J.E. & Ibáñez Estévez, J.J. 1994. *Metodología del análisis funcional de instrumentos tallados en sílex*. Cuadernos de Arqueología nº 14, universidad de Deusto, Bilbao.

Semenov, S.A. 1964. *Prehistoric Technology*. Cory, Adams and Mackay, London.

Annex 3. Datación de los restos arqueológicos de Erill la Vall (Lérida).

**Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas**
C/ Ríos Rosas 21
E-28003 Madrid,
España

**Laboratorio de Estratigrafía
Biomoleculartrinidad**
torres@upm.es
joseeugenio.ortiz@upm.es
Teléfono: 34 913366970
Fax: 34 913366977

INFORME Nº 129. Datación de restos arqueológicos de Erill la Vall (Lérida)

Muestras enviada por: Ignacio Clemente (CSIC)

Localidad: Erill la Vall (Lérida)

Referencia LEB: LEB-12452 a LEB-12454

Fecha: 15 de marzo de 2013

Fdo:

Trinidad de Torres

José Eugenio Ortiz

Páginas: 5

1. Introducción

El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular (LEB) de la E.T.S.I. de Minas de Madrid. La muestra fue preparada de acuerdo al protocolo del L.E.B. y analizada en un cromatógrafo de líquidos de altas prestaciones HPLC-1100 con detector de fluorescencia.

1.1 Descripción de las muestras

El hueso de *Homo* y la pieza dentaria de cérvido se recogieron en Erill la Vall (Lérida). La referencia del Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular correspondiente a cada una de las muestras se encuentra en la Tabla 1.

En todas ellas se obtuvo una muestra de polvo con la ayuda de una microperforadora con broca de diamante.

Referencia LEB	Taxón	Descripción
10452	<i>Homo sp.</i>	Húmero proximal
10453	<i>Homo sp.</i>	Húmero distal
10454	Cérvido	Diente de leche

Tabla 1. Referencia de las piezas dentarias.

2. Análisis de las muestras.

a) Preparación

Tras la limpieza química y física de las piezas dentarias, las muestras analíticas en polvo se obtuvieron perforando con una broca de diamante. Se tomaron entre 5 y 8 mg de muestra.

Previamente a los procesos de hidrólisis y derivatización, las muestras de dientes se trataron para eliminar los aminoácidos libres. La muestra en polvo se disolvió en 1ml 2N HCl. Posteriormente, se añadieron 5 ml de en una solución salina tamponada de fosfato y la muestra se dializó a 3500Da (Spectra/Por mnco 3500 membrane) durante 24 h a temperatura ambiente.

El vidrio empleado para los análisis (excepto las pipetas Pasteur) se limpió por calcinación en un horno a 500°C durante 9 h. Los tapones y septa de teflón se lavaron cuidadosamente con éter de petróleo, acetona y se enjuagaron tres veces con agua ultralimpia. Toda el agua empleada en los análisis es de calidad Milli-Q de Millipore. El ácido clorhídrico es de Merck grado analítico.

La hidrólisis se realizó en ácido clorhídrico 7 N (20 µl/mg) en viales de 4 ml con tapones de rosca recubiertos de teflón, cerrados bajo atmósfera de nitrógeno, en una estufa a 100°C durante 20 h. Posteriormente se evaporó bajo vacío (tapones sin acabar de desenroscar) en el desecador de plástico.

Previamente al análisis la muestra se rehidrató con ácido clorhídrico 0.01 N (20 µl/mg) y se transfirió a viales de inyección de 150 µl.

b) Análisis en HPLC.

Se inyectaron 2 µl de la muestra en un cromatógrafo de líquidos Agilent 1100. La derivatización tuvo lugar en el inyector automático mediante la adición de 4 µl del reactivo OPA/IBLC (45,6 mg de O-phthalaldehyde-OPA- y 99,4 mg de N-isobutiryl-L-cysteine-IBLC- disueltos en 2 ml de borato potásico a un pH de 10.4). Se utilizaron tres fases móviles:

A: H₂O HPLC con 3,13 g de sodio acetato trihidratado, 275 mg de EDTA y 100 mg de azida sódica. Se ajustó el pH a 6 añadiendo gotas de hidróxido de sodio 10M.

B: Metanol grado gradiente HPLC

D: Acetonitrilo grado gradiente HPLC.

La columna es de tipo Hypersil DBS C18 (250 x 4 mm)

Las condiciones de análisis fueron las siguientes:

tiempo (min)	A (%)	B (%)	D (%)	Flujo (ml/min)	
0	95	5	0	1	
31	76,6	23	0,4	1	Análisis
83	51	44	5	1	
84	0	95	5	1	Limpieza
99	0	95	5	1	
100	95	5	0	1	Equilibrar para el siguiente análisis
115	95	5	0	1	

3. Resultados

Los resultados de los análisis de las piezas dentarias y las edades individuales (Tabla 2) consisten en las relaciones D/L de cada aminoácido identificado y el contenido total de cada enantiómero.

Muestra	LEB	LEB	LEB
Aminoácidos	10452	10453	10454
Peso (mg)	8	5	6,3
D Aspártico	555,64	252,81	53,85
L Aspártico	11153,68	5154,68	869,40
D/L Asp	0,050	0,049	0,062
D Glutámico	417,82	18,10	27,52
L Glutámico	17881,06	8517,60	1198,72
D/L Glu	0,023	0,002	0,023
D Serina	131,65	51,64	19,20
L Serina	7936,84	3858,09	593,83
D/L Ser	0,017	0,013	0,032
Edad (ka)	32,9	32,2	43,4

Tabla 2. Abundancia (pmol/mg), relaciones de racemización para el ácido aspártico, ácido glutámico y serina y edad de las muestras de Erill la Vall.

La edad se ha determinado introduciendo los valores D/L del ácido aspártico en el algoritmo de cálculo de edad establecido para el colágeno de la dentina de osos fósiles de la Península Ibérica (*Ursus deningeri* y *Ursus spelaeus*), modificado de Torres *et al.* (2002). Se observa que los valores correspondientes al hueso tomados en la zona proximal y distal son similares.

No se descarta que la edad sea más reciente que la resultante ya que el valor de la relación D/L del ácido aspártico es próxima a la de ejemplares actuales (D/L Asp=0.045) y el algoritmo de cálculo de edad discrimina peor en este intervalo temporal. De hecho la concentración de aminoácidos en el hueso es muy elevada.

4. Referencias

Torres, T., Ortiz, J.E., Llamas, F.J., Canoira, L., Juliá, R., García-Martínez, M.J. (2002).
“Bear Dentine Aspartic Acid Racemization Analysis, Proxy for Pleistocene Cave
Infills Dating”. *Archeometry* 44 (3), 417-426.

